

ISSIQLIK ALMASHINUV QURILMALARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH: ADABIYOTLAR SHARHI

Askarov Dilmurod Baxtiyor o'g'li

Namangan davlat texnika universiteti
tayanch doktoranti

Babaxodjeyev Raximjan Pachexanovich

Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti professori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754088>

Annotatsiya: Ushbu maqolada issiqlik almashinuv qurilmalarining samaradorligini oshirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va texnologik yondashuvlar tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor chuqurchalar dizayni, material tanlovi, va innovatsion texnologiyalar yordamida issiqlik almashinuvi jarayonini optimallashtirishga qaratilgan. Chuqurchalar deb ataluvchi geometriyalar yordamida yuzadagi issiqlik almashinuvi samaradorligini oshirish usullari ko'rib chiqiladi. Bu usul sirt bo'ylab issiqlik o'tkazuvchanlikni kuchaytirish orqali amalga oshiriladi. Ellipsoidal shakldagi chuqurchalar avvalroq girdob hosil qilishi sababli boshqa shakllarga nisbatan yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Issiqlik almashinuvi, samaradorlik, chuqurcha dizayni, materiallar, chuqurcha geometriyasi, issiqlik almashinuvni kuchaytirish, issiqlik almashinuv qurilmalari.

Issiqlik almashinuv qurilmalari sanoat, energetika va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Ularning samaradorligi ishlab chiqarish jarayonlarining energiya tejamkorligi va ekologik xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada issiqlik almashinuvi samaradorligini oshirishga qaratilgan turli ilmiy izlanishlar va texnologik yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Metodologiya: Adabiyotlar tahlili uchun ilmiy maqolalar, patentlar va texnik hisobotlar asosida ma'lumotlar yig'ildi. Tadqiqotda issiqlik almashinuv jarayonlarining nazariy modellari, tajriba natijalari va sanoat amaliyotlari o'rganildi.

Natijalar: Adabiyotlar tahlili natijasida issiqlik almashinuv samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi quyidagi yondashuvlar aniqlangan:

1. Qurilma dizaynini optimallashtirish: Yangi geometriyadagi issiqlik almashinuv yuzalari va kanallar samaradorlikni oshiradi.
2. Materiallar tanlovi: Yaxshi issiqlik o'tkazuvchanlik xususiyatiga ega materiallardan foydalanish, qurilma samaradorligini ta'minlaydi.

3. Nanoqoplamalar va sirt modifikatsiyasi: Sirtlarning nanoqoplamalar bilan qoplash orqali issiqlik o'tkazuvchanlik ko'rsatkichlari yaxshilanadi.

4. Oqimni boshqarish texnikalari: Turbulentlikni oshirish va oqimni optimal yo'naltirish orqali issiqlik almashinuv intensivligi kuchaytiriladi.

Adabiyotlar sharhi: Issiqlik almashinuv qurilmalarida samaradorlikni oshirishda turli chuqurchali geometrik shakllaridan foydalanish keng tarqalgan.

Issiqlik almashinuv qurilmalarida samaradorlikni oshirishga bag'ishlangan ilmiy-texnik adabiyotlarda 9000 ga yaqin manbalarni o'z ichiga olgan keng ko'lamli ma'lumotlar mavjud. Tashqi va ichki oqim sharoitlarida quvurlar va plastinkali issiqlik almashinuv yuzalarining samaradorligini oshirish masalalarini olimlar keng o'rgangan. Tadqiqotlar sferik, V-shakldagi, ellipssimon, silindrsimon va bodomsimon chuqurliklar, yarim sferik, halqasimon va spiral shakldagi qavariqlar kabi turli geometriyalarga qaratilgan.

Mazkur sohada faoliyat yuritgan olimlar juda ko'p hisoblanadi. Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar issiqlik almashinuv jarayonlarini takomillashtirish, energiya samaradorligini oshirish hamda texnologik jihatdan ilg'or yechimlarni joriy etishga qaratilgan.

Dafedar va boshqalar [1] o'z tadqiqotlarida turli shakldagi chuqurchalar orqali issiqlik almashinuvi ko'rsatkichlarini tajriba asosida o'rganib chiqdilar. Ularni aniqlashlaricha, bo'ylama joylashgan chuqurchalar bo'ylab issiqlik almashinuvi ko'rsatkichi ko'proq bo'lib, ayniqsa uchburchak shaklidagi chuqurchalar maksimal samaradorlikni ko'rsatgan.

Katkhaw va boshqalar [2] ellipsoidal chuqurchalarning turli joylashuvlari va intervallarini tahlil qilib, tartibli (chiziqli) joylashuvda issiqlik almashinuvi koeffitsiyenti silliq yuzaga nisbatan 21,7% ga oshishini aniqladilar, shahmat tartibi holatda esa bu ko'rsatkich 15,8% bo'ldi.

Pisal va Ranaware [3] laminar havo oqimida issiqlik o'tkazuvchanlikni oshirish uchun sferik va oval shakldagi chuqurchalarni sinovdan o'tkazdilar. Ular $S/D = 1,20$ va $\delta/D = 0,2$ konfiguratsiyalarida Nusselt sonini o'lchab, oqim tezligi ortishi bilan issiqlik almashinuvining ham ortishini aniqladilar.

Patil va Deshmukh [4] bodomsimon shakldagi chuqurchalarni tahlil qilib, ularni tartibsiz (shahmat usulda) joylashtirish orqali tartibli (chiziqli) joylashuvga nisbatan 66% yuqori samaradorlikka erishdilar.

Patel va Borse [5] majburiy konveksiya sharoitida chuqurchalarning havo oqimiga ta'sirini o'rganib, chuqurcha zichligi va joylashuvi issiqlik almashinuv samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini aniqladilar.

Kanokjaruvijit va Martinez-Botas [6] yarimsferik va ellipsoidal chuqurchalarni qiyoslab, yarimsferik shakl iqtisodiy va texnik jihatdan afzallik berishini ko'rsatdilar.

Kuethe [7] birinchi bo'lib chuqurchalar oqimda turbulent aralashishni kuchaytirib, issiqlik almashinuvni yaxshilashini taklif qilgan edi.

Shin va boshqalar [8] chuqurcha joylashuvi va kanallar balandligining issiqlik almashinuviga ta'sirini o'rganib, Reynolds soni oshishi bilan issiqlik almashinuvi ko'rsatkichlari ham ortishini aniqladilar.

Gaikwad va boshqalar [9] k-ε turbulensiya modeli yordamida chuqurcha chuqurligi va Reynolds sonining issiqlik almashinuvga ta'sirini hisoblashdi va chuqurchadan keyingi oqim qayta birikishi natijasida issiqlik uzatish samaradorligi oshishini ko'rsatdilar.

Giram va Patil [10] chuqurcha zichligi ortishi bilan Nusselt soni va issiqlik almashinuv ko'rsatkichlari ham oshishini tajribada isbotladilar.

Yu Rao va boshqalar [11] turbulent oqim sharoitida sferik va tomchi shaklidagi chuqurchalarning issiqlik almashinuvi samaradorligini o'rganib chiqdilar. Tadqiqotda sferik chuqurchalar bilan ishlangan kanalda issiqlik almashinuvi 1,5–1,7 barobar oshgani va ishqalanish koeffitsiyenti 1,2–2,0 barobar ko'paygani aniqlandi. tomchi shaklidagi chuqurchalarda esa issiqlik almashinuvi 1,8–2,0 barobar, ishqalanish koeffitsiyenti esa 1,6–2,3 barobar oshgani qayd etildi.

Hyun Sik Yoon va boshqalar [12] tomchi shaklidagi chuqurchalar bilan qoplangan sovutish kanallaridagi oqim va issiqlik almashinuvi jarayonlarini raqamli usulda tahlil qildilar. Tadqiqotda ushbu shaklning umumiy issiqlik-gidravlik samaradorligi yuqori ekani aniqlangan.

Yonghui Xie va boshqalar [13] to'g'ri burchakli kanalda tomchi shaklidagi botiq/qavariq chuqurcha geometriyalarini o'rganib, ularni yarim sferik shakldagi chuqurchalar bilan solishtirdilar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tomchi shaklidagi chuqurchalar oqimni yaxshiroq boshqaradi va past Reynolds sonlari uchun energiya samaradorligi yuqori bo'ladi.

Chaoyi Wan va boshqalar [14] qovurg'ali chuqurcha kanallardagi bosim yo'qotishlari va issiqlik almashinuvi jarayonlarini turli chuqurchalar chuqurligi sharoitida eksperimental usulda o'rganib chiqdilar. Tadqiqotda chuqurchalar chuqurligi ortishi bilan issiqlik almashinuvi 19% ga oshishi aniqlangan.

C. Bi va boshqalar [15] mini-kanallarda chuqurcha va silindrsimon chetlari o'tkir shakl yordamida issiqlik almashinuvi samaradorligini oshirish bo'yicha

tadqiqot olib bordilar. Ular chuqurcha yuzasining eng yuqori samaradorlikka ega ekanligini qayd etdilar.

Farhad Sangtarash va boshqalar [16] tartibli (chiziqli) va tartibsiz (shahmat usulda) holatdagi chuqurchali va teshikli chuqurchaga o'ralgan panjarali qovurg'a banklari strukturalarini tajriba va raqamli usullarda o'rganib, issiqlik almashinuvi samaradorligini 7% dan 9,9% gacha oshirish mumkinligini aniqladilar.

Yan Feng va boshqalar [17] turli shakldagi chuqurchalarga ega kanallarda issiqlik almashinuvi va oqim strukturasini o'rganib, tomchi shaklidagi chuqurchalar sferik chuqurchalarga nisbatan 18% yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatdilar.

Rachid Saim va boshqalar [18] turli murakkab konstruksiyalardagi turbulent oqimlar orqali issiqlik almashinuvi jarayonlarini o'rganib, oqimni boshqarish uchun qo'llaniladigan to'siq elementlari yordamida samaradorlikni oshirish mumkinligini aniqladilar.

Kang-Hoon va boshqalar [19] to'g'ri burchakli kanallarda g'ovakli to'siqlar yordamida issiqlik almashinuvi samaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqot olib bordilar.

Yong-Gang Lei va boshqalar [20] spiral baffle elementlari yordamida oqim boshqaruvi va issiqlik almashinuvi jarayonlarini tahlil qilib, eng samarali variantlarni aniqladilar.

Munozara: Adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatdiki, issiqlik almashinuv samaradorligini oshirish uchun kompleks yondashuv talab qilinadi. Chuqurcha dizayni, material tanlovi va oqim boshqaruvi kabi faktorlarni birgalikda hisobga olish yuqori natijalarga olib keladi. Shuningdek, ekologik va iqtisodiy samaradorlikni ham inobatga olish zarur.

Xulosa: Issiqlik almashinuv qurilmalarini yanada samarali qilish uchun ilmiy va texnologik yondashuvlarni uyg'unlashtirish lozim. Turli issiqlik almashinuv yuzalarini o'rganish natijasida chuqurchalar yordamida yuzaga keladigan sirtlar yuqori issiqlik almashinuv samaradorligini ta'minlashi aniqlandi.

- Chuqurcha yuzalaridan foydalanish issiqlik almashinuvi samaradorligini oshirib, ishqalanish koeffitsiyentini minimal darajada ushlab turadi.

- Passiv texnologiyalarni chuqurcha sirtlari bilan birlashtirish natijasida silliq yuzalarga nisbatan yuqori issiqlik almashinuvi ko'rsatkichlariga erishiladi.

Issiqlik qurilmalarning samaradorligi Reynolds soni va Nusselt soni kabi o'lchovlar asosida tahlil qilinib, natijalari muhokama qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] M.A. Dafedar, Najeem M, Fakruddin Y, Chirag “Heat Transfer augmentation in different geometries of dimpled surface under natural convection an experimental approach” International Journal of Research in Engineering and Technology ISSN: 2319-1163.
- [2] Nopparat Katkhawa, Nat Vorayos, Tanongkiat Kiatsiriroat, YottanaKhunatorn, Damorn Bunturat, Atipoang Nuntaphan, “Heat transfer behaviour of flat plate having 45° ellipsoidal dimpled surfaces”, Case Studies in Thermal Engineering, 2(2014), pp. 67–74
- [3] Hemant C. Pisal, Avinash A. Ranaware, “Heat Transfer Enhancement by using dimpled Surface” IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering ISSN: 2278-1684
- [4] Pooja Patil, Prof. Padmakar Deshmukh, “An Experimental Study of Heat Transfer Enhancement in the Circular Channel with Almond Shape dimples” IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering , Volume 11, pp 48-57
- [5] Iftikarahamad H. Patel, Dr. Sachin L. Borse, “Experimental investigation of heat transfer enhancement over the dimpled surface” International Journal of Engineering Science and Technology.
- [6] Koonlaya Kanokjaruvijit, Ricardo F. Martinez-botas, “Jet impingement on a dimpled surface with different crossflow schemes”.
- [7] A. M. Kuethe (1971), Boundary Layer Control of Flow Separation and Heat Exchange, US. Patent No. 3,578,264.
- [8] Somin Shin, Ki Seon Lee, Seoung Duck Park and Jae Su Kwak “Measurement of the heat transfer coefficient in the dimpled channel effects of dimple arrangement and channel height” Journal of Mechanical Science and Technology 23 (2009), pp 624-630.
- [9] S.M. Gaikwad, R.B. Gurav, J.D Patil, A.A. Ramgude. “Computational investigation of convective heat transfer over a dimpled surface”.
- [10] Dhananjay R.Giram, A.M.Patil, “Experimental and Theoretical Analysis Of Heat Transfer Augmentation From dimpled Surface” International Journal of Engineering Research and Applications, Volume 3, Issue 5.
- [11] Yu Rao, Heat transfer of turbulent flow over Surfaces with spherical dimples and teardrop dimples, Int.Journal of Experimental Thermal and Fluid Science 61 (2015),201–209.
- [12] Hyun Sik Yoon, Numerical study on of flow and heat transfer in a cooling passage with a Tear-drop dimple surface, Int.Journal, Thermal Sciences 89 (2015),121-135.

- [13] Yonghui Xie, Numerical investigation of flow and heat transfer in rectangular channel with teardrop dimple/protrusion, *International Journal of Heat and Mass Transfer* 84 (2015), 486–496.
- [14] Chaoyi Wan et.al carried out the experimental study of pressure loss and heat transfer in the pin fin-dimple channels with various dimple depths, *Int.Journal of Applied Thermal Engineering* 60 (2014), 122-134.
- [15] C. Bi, Heat transfer enhancement in mini-channel heat sinks with dimples and cylindrical grooves. *Int.Journal of Applied Thermal Engineering* 80 (2014), 162-134.
- [16] Farhad Sangtarash, experimental and numerical investigation of the heat transfer augmentation and pressure drop in simple, dimpled and perforated dimpled louver fin banks with an in-line or staggered arrangement, *International Journal of Heat and Mass Transfer* 84 (2015), 312-346.
- [17] Yan Feng ,experimental and numerical study of heat transfer and flow friction in channels with dimples of different shapes, *International Journal of Heat and Mass Transfer* 84 (2015), 85-98.
- [18] Rachid Saim, Hamidou Benzenine and Said Abboudi, Omar Imine “ Numerical analysis of a turbulent flow in a channel provided with transversal waved baffles”.(2007), 410-426.
- [19] Rajendra Karwa and B.K. Maheshwari “Heat transfer and friction in an asymmetrically heated rectangular duct with half and fully perforated baffles at different pitches” *International Communications in Heat and Mass Transfer* 36 (2009), 264–268.
- [20] Kang- Hoon Ko and N.K. Anand “Use of porous baffles to enhance heat transfer in a rectangular channel” *International Journal of Heat and Mass Transfers* 46 (2003), 4191– 4199.

